

श्रीमद्भगवद्गीता में प्रबंधन का प्रमुख स्रोत: एक विवेचनात्मक अध्ययन

दृष्टि राज¹ एवं महावीर अग्रवाल²

1. शोध विद्यार्थी, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार, ईमेल: drishtiraj2015@gmail.com, Mob.: 8851984024
2. प्रति कुलपति, पतंजलि विश्वविद्यालय, जनपद-हरिद्वार, उत्तराखण्ड

Received : 15/05/2023

1st BPR : 24/05/2023

2nd BPR : 02/06/2023

Accepted : 09/06/2023

Abstract

श्रीमद्भगवद्गीता 'वेदों, पुराणों तथा उपनिषदों जैसे आवश्यक प्राचीन भारतीय ग्रंथों में से एक है, जिसे प्राथमिक दिव्य रहस्योद्घाटनों में से एक माना जाता है। श्रीमद्भगवद्गीता विभिन्न आध्यात्मिक मार्ग दिखाकर हमारा मार्गदर्शन करती है, जिसके माध्यम से हम आत्म-ज्ञान के साथ-साथ आंतरिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र के रूप में श्रीमद्भगवद्गीता की शिक्षाएँ एक तरफ आज के प्रबंधकों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए तैयार करती हैं और दूसरी ओर आज की कारोबारी दुनिया में मानवीय स्पर्श के महत्व पर बल देती हैं। भगवद्गीता में मन का प्रबंधन, कर्तव्य का प्रबंधन तथा आत्म प्रबंधन इन तीनों सिद्धांतों पर बल दिया है। इसमें प्रतिपादित सिद्धांत, सार्वभौमिक अनुप्रयोग प्रतीत होते हैं तथा प्रबंधकों के लिए अपने चरित्र को ढालने और अपनी प्रबंधकीय प्रभावशीलता को विकसित करने के लिए खुद को मजबूत करने के लिए उपयोगी हैं। अपने आसपास की दुनिया के बारे में मनुष्य की समझ स्वयं की समझ के समानुपाती होती है। इस शोध पत्र का उद्देश्य श्रीमद्भगवद्गीता में दिव्य सिद्धांतों की खोज करना है ताकि मानव पूंजी के मस्तिष्कीय प्रबंधन और विकास के लिए इसे लागू किया जा सके। यह शोध पत्र श्रीमद्भगवद्गीता के सिद्धांतों की बुनियादी समझ और दैनिक जीवन में इसके अनुप्रयोग को प्रबंधन तथा तनाव से निपटने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन दर्शाता है कि कैसे 'श्रीमद्भगवद्गीता' आधुनिक मानव समाज के जीवन को प्रभावित करती है।

Key words: श्रीमद्भगवद्गीता, आत्म प्रबंधन, निष्काम कर्म, श्री कृष्ण, मन।

परिचय:

श्रीमद्भगवद्गीता में 18 अध्यायों में 700 श्लोक लिखे गए हैं जो की सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला हिंदू धार्मिक ग्रंथों में से एक है। इसकी रचना संभवतः 500-300 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। यह व्यापक महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है। जिसे शाब्दिक रूप से 'भगवान का गीत' के रूप में भी जाना जाता है, यह वेदों, पुराणों और उपनिषदों जैसे आवश्यक भारतीय प्राचीन शास्त्रों में से एक है। जैसा कि बुद्धिमान वेदव्यास महाभारत की रचना के लिए जाने जाते हैं, गीता का एक भाग होने के कारण उन्हें अतिरिक्त श्रेय भी दिया जाता है। महाकाव्य महाभारत में, जब चचेरे भाई पांडव और कौरव हस्तिनापुर की सम्मानित स्थिति के लिए आपस में युद्ध करने जा रहे थे, तो पांडव पुत्र अर्जुन युद्ध के मैदान में शक्तिहीन महसूस कर रहे थे, जब वह अपने परिवार के सदस्यों, शिक्षकों और साथियों को प्रतिरोध में देख रहे थे। उस बिंदु पर जब देवत्व के प्रमुख चरित्र, भगवान कृष्ण उन्हें युद्ध करने की क्षमता खोते हुए देखते हैं, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का उपदेश दिया तथा उसे ही 'गीता ज्ञान' के रूप में जाना जाता है। श्रीमद्भगवद्गीता के पाठ वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। इन पाठों को उत्कृष्टता के रूप में देखा जाता है। इसमें जीवन का हर एक हिस्सा शामिल है। यदि श्रीमद्भगवद्गीता के पाठों का अनुसरण किया जाए तो निस्संदेह यह एक अच्छी मार्गदर्शिका हो सकती है। यह विभिन्न आध्यात्मिक मार्ग दिखाकर हमारा मार्गदर्शन करती है जिसके माध्यम से हम अपने आत्म-ज्ञान के साथ-साथ दिव्य आंतरिक शांति को भी बढ़ा सकते हैं। यह आधुनिक मानव जीवन के लिए एक औषधि के रूप में कार्य करती है और वह सब कुछ प्रदान करती है जो चेतना के उच्चतम स्तर को विकसित करने के लिए आवश्यक है। श्रीमद्भगवद्गीता गंगा नदी के समान है, जिसमें ज्ञान, कर्तव्य और कर्म पर बल दिया गया है। जैसे गंगा नदी इस धरती पर कई युगों से बहती रही है, वह हर प्यासे व्यक्ति की जाति, रंग और पंथ या वह किस देश से है, यह पूछे बिना उसकी प्यास बुझाती है, वैसे ही गंगा नदी की तरह श्रीमद्भगवद्गीता भी जाति, पंथ, धर्म तथा देश की परवाह किए बिना मानव जाति के कल्याण का मार्ग दिखाती है। श्रीमद्भगवद्गीता की महानता इस तथ्य में निहित है कि इसमें मानव जाति के हृदय या आत्मा में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर है, अर्थात् आध्यात्मिक, अतीत या सांसारिक से संबंधित प्रश्न, इसमें हर प्रश्न के सभी उत्तर मौजूद हैं तथा इसकी मूल भूमिका सभी मानव जाति के लिए स्वर्गीय प्रकृति के वास्तविक विचार की स्वीकृति को प्रकाशित करना है; सबसे उल्लेखनीय अलौकिक उत्पत्ति और सर्वोत्तम भौतिक दोष के लिए ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करना है। श्रीमद्भगवद्गीता में मानसिक शांति प्राप्त करने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी प्रशासनिक रणनीतियाँ हैं। इसलिए इसे

संसार की अब तक की सबसे अच्छी आध्यात्मिक पुस्तकों में से एक के रूप में देखा जाता है। श्रीमद्भगवद्गीता में सर्वोच्च कर्तव्य कर्म के फल के प्रति आसक्ति के बिना कर्म करना है। बिना इच्छा के कर्म का अर्थ अप्रेरित कर्म नहीं है बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पित होने के दूरदर्शी इरादे से कार्य करना है। गीता क्रिया, ज्ञान और भक्ति के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्रीमद्भगवद्गीता को धर्म और दर्शन से परे कई युगों में उपयोगी पाया गया है।

प्रबंधन रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, चाहे वह घर, कार्यालय या कारखाने आदि में हो। प्रबंधन लोगों को संरेखित करने और उन्हें अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए एक सामान्य लक्ष्य के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध करने की एक प्रक्रिया है। यह एक साथ काम करने में सामंजस्य बनाता है— विचारों और कार्यों, लक्ष्यों और उपलब्धियों, योजनाओं और प्रदर्शन, उत्पादों और बाजारों में संतुलन बनाए रखता है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उपलब्ध प्रक्रियाओं के साथ अधिकतम उपयोग के माध्यम से भौतिक, तकनीकी या मानवीय क्षेत्रों में कमी की स्थितियों का समाधान करता है। प्रबंधन के अभाव से अव्यवस्था, भ्रम, अपव्यय, विलंबता, विनाश और यहां तक कि अवसाद भी होता है। परिस्थितियों और वातावरण के अनुसार लोगों, धन और सामग्रियों का सर्वोत्तम संभव तरीके से प्रबंधन करना एक सफल प्रबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक कारक मुख्य प्रबंधन के मुद्दों में संगठन, कार्य, और स्थितियों से निपटने के कौशल, धन प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, उत्पादन प्रबंधन आदि प्रमुख प्रबंधन कौशल हैं। स्वास्थ्य प्रबंधन में जीवन लाभ को अधिकतम करने के लिए स्वास्थ्य से संबंधित सभी गतिविधियों का आयोजन शामिल होता है। एक स्पोर्ट्स समूह के प्रबंधन में जीत का लक्ष्य शामिल होता है। नैतिक मुद्दे आज सबसे आगे हैं, चाहे वह विज्ञान-राजनीति, चिकित्सा, युद्ध, धर्म या जीवन का कोई अन्य पहलू हो। मानव प्रबंधन मनुष्य की समग्र समझ, मनुष्य की अवधारणा, मनुष्य की समग्र समझ और मनुष्य की अवधारणा तथा जीवन के अर्थ की मांग करता है। मानव- प्रबंधन में जीवन कौशल शामिल है तथा इसमें मान्यता मनोवैज्ञानिक-व्यवहार संबंधी समस्या, उत्पन्न होने वाली समस्याएं भी शामिल हैं। आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण, आई टी-संचार क्रांति, सामाजिक मीडिया- ये समस्याएं अलगाव, जीवन के लक्ष्यों की हानि, समय के भौतिक लक्ष्यों पर अत्यधिक जोर, आध्यात्मिक मूल्यों की हानि का कारण बनते हैं। आधुनिक समस्याएं तनाव, अवसाद आदि व्यक्तियों, समाज तथा मानव जाति के स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित करते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता और प्रबंधन

प्रबंधन दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है चाहे वह घर पर हो या ब्रह्मांड में प्रत्येक व्यक्ति के कार्यस्थल पर हो। जब एक समूह के लोग एक समान उद्देश्य के साथ एक संगठन में इकट्ठा होते हैं, तो समय प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, सामग्री, मशीनरी, धन, नीतियां और कई अन्य कारकों के साथ लक्ष्य और उद्देश्य कार्य में आते हैं तथा यह चीजों को पूरा करने की एक कला है जिसके माध्यम से लोगों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से अपने कार्य के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रबंधन की प्रक्रिया वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन, आयोजन, नियंत्रण और मानव प्रयासों को शामिल करता है।

श्रीमद्भगवद्गीता आत्म-निरिक्षण व आत्म-परिक्षण, मनुष्य की कमजोरियों को ताकत में बदलने, जिम्मेदारियों को साझा करने, समूह में सही व्यक्ति का चयन करने, टीम के बारे में जागरूक करने जैसे विचारों का प्रसार करके वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए तथा आत्म प्रबंधन के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका के रूप में देखा जाता है तथा यह मनुष्य को हर परिस्थिति के साथ लड़ना व सामना करना, किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करना, मुख्यतः निष्काम कर्म करने के साथ-साथ विचारों और आचरणों, लक्ष्यों और सफलताओं, योजनाओं और उपलब्धि से अवगत कराती है।

श्रीमद्भगवद्गीता में प्रबंधन से सम्बंधित विचार

आत्म-प्रबंधन सम्बन्धी श्रीमद्भगवद्गीता में उल्लेखित विभिन्न विचार इस प्रकार हैं—

1. **गीता की स्थापना (जीवन की रणभूमि)** : गीता की स्थापना जीवन के युद्ध के मैदान का प्रतीक है, लेकिन अनिवार्य रूप से, यह हमारे भीतर या अंतःकरण के युद्ध के मैदान का प्रतीक है। हमारा जीवन सकारात्मक और नकारात्मक इच्छा, पसंद और नापसंद, अच्छे और बुरे के बीच निरंतर भ्रम की स्थिति में है।

मुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ 2/38 ॥

श्लोक में बताया गया है कि कैसे मनुष्य को अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन के तरीके को संतुलित करना चाहिए।

2. **निष्काम कर्म** : कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर अर्जुन की निराशा का श्री कृष्ण का उत्तर है कि "यह एक महान योद्धा का व्यवहार नहीं है" लोग और संगठन विभिन्न चुनौतियों और बाधाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए भटकते हैं।

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः।

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ 3/9 ॥

उक्त श्लोक में बताया गया है की कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए तथा इसके अतिरिक्त कर्मफल में आसक्त नहीं होना चाहिए ।

3. क्रोध प्रबंधन : भगवान कृष्ण ने कहा कि, इच्छा या वस्तुओं की इच्छा उनके प्रति आसक्ति (माया) से आती है, और क्रोध अधूरी इच्छाओं या चाहतों से उत्पन्न होता है।" आधुनिक मनोविश्लेषण ने घोषणा की कि क्रोध दमित इच्छाओं का प्रदर्शन है ।

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥16/21॥

एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ।

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥16/22॥

उक्त श्लोकों में बताया गया है की काम, क्रोध तथा मोह को त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहता है वही अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है ।

4. कार्य प्रणाली : श्रीमद्भगवद्गीता दो प्रकार की कार्य प्रणालियों के विषय में बात करती है— 'दैवी संपत्' तथा 'आसुरी संपत्'। दैवी कार्य प्रणाली में अभय, पवित्रता, देवत्व, शांति, एक समग्र वातावरण, दोष का अभाव, लोभ और वासना का अभाव, नैतिकता, विनय एवं गर्व से भरा हुआ शामिल है। जबकि आसुरी कार्य प्रणाली में अहंकार, ईर्ष्या, अविश्वास, व्यक्तिगत इच्छाएं, उचित प्रदर्शन की कमी आदि शामिल हैं।

दैवी सम्पद्धिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ।

मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥16/5॥

द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च ।

दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥ 16/6॥

उक्त श्लोकों में बताया गया है की दैवी संपत् की कार्य प्रणाली कार्यस्थल के भीतर क्षमता का दोहन करके विश्व स्तरीय उद्यम बनने का सबसे अच्छा विकल्प बताया गया है ।

5. कार्य के प्रति प्रतिबद्धता : श्रीमद्भगवद्गीता कर्तव्य के दौरान किए गए कर्मों के फल या परिणामों से अलग होने की राय देती है और स्वयं को अंतिम पुरस्कारों से अलग करके कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देती है ।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥2/47॥

उक्त श्लोक में बताया गया है की कार्य के प्रति समर्पित होने का अर्थ है की स्वार्थ-इच्छा तथा कर्मफल पर ध्यान न देते हुए मनुष्य को अपने कर्म निरंतर करते रहना चाहिए ।

6. परमात्मा के प्रति समर्पण : भगवान कृष्ण ने योद्धा अर्जुन से खुद को भगवान के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, आपको भगवान के अस्तित्व पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए । उच्च और मैत्रीपूर्ण तस्वीर की तलाश करें, अपने अहंकारी स्वभाव को एक तरफ रख दें ।

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।

निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥3/30॥

उक्त श्लोक में बताया गया है की मनुष्य को हर परिस्थिति में आशरहित, ममतारहित तथा सन्तापरहित होकर कार्य करना चाहिए तथा हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए तथा अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करके निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए ।

7. मन की स्थिरता : भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान के बीच में कहते हैं कि योग या ध्यान द्वारा मन की स्थिरता का अभ्यास करना चाहिए । मानव जीवन महाभारत के युद्ध के मैदान की तरह है जहाँ मन और आत्मा के भीतर प्रतिदिन लड़ाई चलती रहती है । 'स्थित प्रज्ञा' के माध्यम से मन को स्थिर किया जाने का सर्वोत्तम अभ्यास बताया गया है ।

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्यार्थ मनोगतान् ।

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 2/55॥

तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 2/61॥

उक्त श्लोक में बताया गया है की मन की स्थिरता से व्यक्ति अपनी भावनाओं को शांत कर सकता है तथा ध्यान के माध्यम से बुद्धि स्थिरता को बताया है । जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य कोई भी कार्य पूर्णता से कर सकता है ।

उपसंहार:

महाभारत युद्ध की शुरुआत में अर्जुन के सामने जो समस्या खड़ी थी, उसी समस्या का प्रत्येक मनुष्य हर पल सामना करता है। प्रस्तुत शोध पत्र में श्रीमद्भगवद्गीता में पाए जाने वाले विभिन्न दृष्टिकोणों और इसके श्लोकों की व्याख्याओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया तथा विभिन्न परिस्थितियों में निर्णय लेने का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है की श्रीमद्भगवद्गीता विश्व का अध्यात्मिक ग्रन्थ है जो मनुष्य के सभी विशेष और लौकिक विचारों सहित मानव-भौतिक-जीवन की समग्र समझ को प्रस्तुत करती है । मनुष्य अपनी हर समस्या का समाधान इसमें पा सकता है।

सन्दर्भ-

- महाराज, श्री. (1997). श्रीमद्भागवतगीता. मथुरा: नवीनकृष्ण ब्रह्मचारी 'विद्यालंकार' ।
- रानी, म. (2023). लेसंस इन मैनेजमेंट फ्रॉम भगवद्गीता. इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च, 5(2) ।
- भास्कर, पी. (2019). मेंटल हेल्थ एंड हैप्पीनेस: डिवाइन प्रिंसिपल्स इन भगवद्गीता. थिंक इंडिया जर्नल, 22(13), 1273-1280 ।
- रा.स्. (2018). श्रीमद्भागवतगीता गीतामृत. हरिद्वार: दिव्य प्रकाशन. ।
- भट्टाचार्यजी, गो. (2021). ए स्टडी ऑन कर्मयोग इन भगवद्गीता. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑल रिसर्च एजुकेशन एंड साइंटिफिक मेथड्स, 9(2), 1773-83 ।
- भट्टाथिरी, एम. पी. (2004). भगवद्गीता एंड मैनेजमेंट. यूबियोस जर्नल ऑफ एशिया एंड इंटरनेशनल बायोएथिक्स, 14, 138-42 ।
- धमीजा, अ., धमीजा, सो., पंडोई, दी., एंड सिंह, कृ. (2023). द मैनेजमेंट ऑफ द भगवद्गीता: की टू ओर्गेनिजेशनल एक्सीलेंस. साइकोलोजिकल स्टडीज, 68(1), 1-12 ।
- प्रभुपाद. ए. (2016). भगवद्-गीता एज इट इज़. मुंबई: द भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट ।
- मुखर्जी, सु. (2017). भगवद्गीता: द की सोर्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. एशियन ज. मैनेजमेंट, 8(1) ।
- मुरलीकृष्ण, द. (2019). "भगवद्गीता" एंड "योगा". इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड अलाइड साइंस, 8(2), 148-151 ।
- मुनियान, ब. (2015). द भगवद्गीता एंड बिजनेस एथिक्स: ए लीडरशिप पर्सपेक्टिव. इन एशियन बिजनेस एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस: ट्रेड्स एंड ग्लोबल कंसिडरेशन्स (पृष्ठ. 232-253). मलेशिया : आई जी आई ग्लोबल ।
- लिम्बासिया, एन. आर. (2018). मैनेजमेंट इन द भगवद्गीता. संकल्प, 8(1), 138-141 ।
- भदेशीय, एच. बी., शुक्ला, पी., एंड मुनियान, बी. (2023). द रिलेवेंस ऑफ सात्विक मैनेजमेंट मॉडल फ्रॉम द भगवद्गीता फॉर बिजनेस सस्टेनेबिलिटी. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन कल्चर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, 28(2), 245-263 ।
- चांडेकर, एस. बी. (2012). प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द भगवद्गीता. जर्नल ऑफ धर्मा, 37(1), 43-60 ।
- स्, अ. (2018). यथार्थ गीता. मुंबई: श्री परमहंस स्वामी अडगडानन्द जी आश्रम ट्रस्ट ।
- धींगरा, जी., एंड जैन, एस. (2018). स्प्रिचुअलिटी इन मैनेजमेंट: लेसंस फ्रॉम द भगवद्गीता फॉर ग्लोबल मनाजेर्स. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स (आई जे सी आर टी), 6(1), 394-411 ।

